

MINI FUTBOLDA TEXNOLOGIYALARNI FOYDALANISH

Qilichev Shoxjaxon Komil o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining "Futbol nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361530>

Annotatsiya. O'quv-mashg'ulotlari jarayonida, *eu* futbolchilarning o'yin faoliyatini tahlil qilishda zamonaviy texnologiyalardan qanday qilib o'zgaruvchan foydalanish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: futbol, texnologiyalar, platformalar, futbol klubi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

Аннотация. В процессе обучения предлагается использовать современные технологии анализа игровой деятельности юных игроков.

Ключевые слова: футбол, технологии, площадки, футбольный клуб.

USE OF TECHNOLOGIES IN MINI FOOTBALL

Abstract. In the process of training, it is proposed to use modern technologies in the analysis of the game activity of young players.

Keywords: football, technologies, platforms, football club.

KIRISH

Raqamli asrda potensial mijozlarning ta'sirlanmagan guruhining pauza tugmasi yoki sohasi yo'q. Nomoddiy aktivlarni jalb qilish uchun kraudsorsing yordamida bu futbol klublari/maktablariga yeng Jasur vazifalarni hal qilishda yangi g'oyalar va yondashuvlarni yaratishga imkon beradi va sheriklarga yangi g'oyani "yuqtirish" imkoniyati rivojlanish uchun sharoit yaratadi.butun klub tuzilishi.

Kraudsorsing-bu jarayonga tashqi tomondan jalb qilingan odamlarning jamoaviy ijodkorligi va yeng manfaatdor shaxslar (masalan, ota-onalar, ijtimoiy faollar, turli fondlar va tashkilotlar) orqali strategik vazifalarni hal qilishga imkon beradi, klub faoliyatiga qiziqishni oshirishga imkon beradi. va yanada muvaffaqiyatli misollar tajribasini o'tkazing, bu shubhasiz butun klubga foyda keltiradi.

Kraudsorsingdan foydalanishning ajoyib afzalliklariga misollar dunyoda tobora ommalashib bormoqda. Biroq, mamlakatimizda ushbu algoritmdan foydalanish uchun yetarlicha mustahkam poydevor yaratish uchun futbol klublari birinchi navbatda samarali kraudsorsing qurilgan mentalitet uning oqibatlariga bog'liqligini va qabul qilishini tan olishlari kerak. Mamlakatimizda futbol operatsion vazifalarni hal qilishning ushbu usuliga ishonishga va yangi vositalarni qabul qilishga tayyormi, bu katta savol.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, kraudsorsing yechimlarining yeng qimmatli imkoniyatlari operatsion, iqtisodiy jihatdan muhim va yeng muhimi o'z vaqtida mavjud bo'lgan imkoniyatlardir.

1. Kraudsorsing klublarga/maktablarga o'zlarining yeng katta boyliklari – yehtirosli, baquvvat muxlis, ota-onalar, muxlislar va shunchaki g'amxo'r odamlardan yanada qimmatli g'oyalarni olish uchun kuchli imkoniyat beradi.

2. Muammolarni hal qilishda yirik kompaniyalarni jalb qilish biznes, moliya va tejamkor va vaqtni tejaydigan yechimlarni yaratish uchun yeshiklarni ochadi.

3. Mavjud muammolarni hal qilishda bevosita ishtirok yetish sodiq muxlislar, ota-onalarning sodiqligini kuchaytiradi va muxlislar harakatini shakllantirishga qadam qo'yishga imkon beradi.

METOD VA METODOLOGIYA

Futbol uchun kontent portfelini diversifikatsiya qilish va tomoshabinlarni jalb qilish faoliyatini aloqa uchun yangi kanallarga kengaytirish, mavjud muxlislarni jalb qilish va yangi auditoriyani jalb qilish juda muhimdir.

Raqamli texnologiyalar yordamida ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagi bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak: futbol klublari/maktablari va o'yinchilar tomonidan muxlislar, ota-onalar bilan muloqot qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan yanada intensiv foydalanish, ijtimoiy tarmoqlar orqali to'g'ridan-to'g'ri monetizatsiya, yelektron ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, bu asosan brend yaratishga qaratilgan va klublar/maktablar, futbolchilar va sheriklar uchun auditoriyani rivojlantirish, o'yin kunini muqaddaslash uchun yelektron yondashuvdan foydalanish (raqobat tarixi, raqib haqida batafsil ma'lumot berish, statistikadan foydalangan holda o'yinning yeng qiziqarli foni, shuningdek, o'yin bilan bog'liq yorqin tarkibdan foydalanish).

Kiyiladigan qurilmalar va ma'lumotlarni yig'ish individual futbolchining ham, umuman jamoaning ham mashg'ulot va o'yin faoliyatini modellashtirish uchun texnologiyalar va tegishli ma'lumotlardan foydalanishga imkon beradi va yangi boshlanuvchilar va murabbiylarga mashg'ulot mashg'ulotlarini kuzatish imkoniyatlarini kengaytirishga imkon beradi. Masalan, raqamli o'zini o'zi monitoring qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi taqiladigan raqamli qurilmalardan foydalanish bizning kundalik hayotimizdagi mashg'ulotlarning ajralmas qismidir, kengaytirilgan haqiqat videolaridan foydalanish mashg'ulotlarni sezilarli darajada o'zgartiradi va sizga yangi foydalanishga imkon beradi o'yinda tajribalar.

So'nggi yillarda futbolda klublarni o'quv jarayonini qanday tashkil yetishlari va turli darajadagi musobaqalarda qatnashishlarini qo'llab-quvvatlash uchun raqamli platformalar soni tobora ko'payib bormoqda, bularning barchasi allaqachon o'yin sifatida futbolga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Buning yeng yorqin misollari:

- "InStat" platformasining texnik va taktik ma'lumotlarini tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot, bu tahlil va qayta ishlatish uchun bir qator ma'lumotlarni aks yettiradi (hujum yoki mudofaa harakatlarida ishlashni boshqarish, turli o'yin vaziyatlarida standart pozitsiyalardan foydalanish, samarali harakatlarni tanlash va tahlil qilish). futbolchilarning harakatlari) professional futbol olamida yerta raqamli o'zgarishlar [8]. Ushbu dastur futbolda hech qanday cheklovlarsiz sport mashg'ulotlarini olib boradigan yarim professional klublar va sport maktablarida ishlatilishi mumkin. Hozirgi vaqtda asosan faqat katta resurslarga yega klublar o'yin faoliyati ma'lumotlaridan foydalanadilar va boshqaradilar va shu asosda futbolchilarning o'yin harakatlarini tayyorlash va baholash usullarini moslashtiradilar.;

- kerakli o'yinchilarni topish xarajatlarini boshqarishda sifatli sakrashni ta'minlaydigan onlayn video platformalar har qanday futbol o'yiniga kirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Misol uchun, Vayscout platformasi dunyo bo'ylab 220000 o'yinchilari uchun video platformaga kirishni ta'minlab, o'yinlarda qatnashish va ma'lumot to'plash imkoniyatini beradi, axborot 400 professional futbolchilarning manfaatlarini ifodalovchi 450 professional klublari va agentliklari tomonidan ishlatiladi [11]. Platforma oddiy va funksional dasturlardan foydalanadi va mutlaqo

barcha turdagi qurilmalarda (mobil telefon, planshet, noutbuk, ish stoli kompyuter) onlayn ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlaydi va almashadi, bu yesa o'z navbatida foydalanish imkoniyatlarini va kerakli ma'lumotlarni olish tezligini kengaytiradi;

- tez muloqot qilish qobiliyati yeng yaxshi futbol klublarini boshqalardan ajratib turadi. Shaxsiylashtirilgan va maqsadli tahlil-bu Hudl platformasi tomonidan taqdim yetilgan futboldagi raqamli tarkibning yangi yo'nalishlaridan biri bo'lib, video, ma'lumotlar va jamoaviy aloqalarni samarali birlashtiradi [7]. Platforma sizga filtrlangan pleylistlar va jamoaviy, guruhli yoki individual muloqot uchun moslashtirilgan o'rnatilgan xabarlar yordamida maqsadli guruhlariga shaxsiy tahlillarni tezda yuborish imkonini beradi. Tahlil jarayonining muhim qismi-bu maqsadli auditoriya, shu jumladan o'yinchilar, menejerlar va murabbiylarning butun spektri bo'yicha video va ma'lumotlarni almashish va tarqatishdir. Video asosida futbolchi, murabbiy yoki mutaxassis harakatlarni baholashi yoki o'yin muammosini hal qilishda uning harakatlarini baholash uchun qisqacha izoh berishi mumkin. Futbolni rivojlantirishdagi ushbu qiziqarli yechim futbolchining har bir teginishi va har bir texnikasini ko'rib chiqishga, so'ngra uning harakatlarining to'g'riligini tahlil qilishga va bu vaziyatda qaysi yechim yeng yaxshi bo'lishini xulosa qilishga imkon beradi. "Hudl" o'z tanqidlari nuqtayi nazaridan juda qiziqarli yechim va uning harakatlarini tashqi tomondan to'g'ri tahlil qilish qobiliyati, oxir oqibat, video aldamaydi.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Texnik va taktik ma'lumotlarni, statistik ma'lumotlarni, video tahlillarni, o'quv yuklamalari natijalarini, futbolchilarning antropometrik ma'lumotlarini, yeng aniq o'yin fazilatlarini ko'rsatkichlarini olish texnologiyalari "demokratlashtirish" ga yordam beradi – futbol transfer bozorining ochiqligi va shaffofligi, axborot va kommunikatsiyalarga osonroq kirish, ya'ni:

- aqlli qurilmalarning tarqalishi va texnik jihatdan malakali mutaxassislar, klub/maktab rahbarlari rolini oshirish, o'yinchilar va jamoalar o'yinlari uchun raqamli tahlil vositalarini kengroq joriy yetishga hissa qo'shish;

- ongni yanada shaffoflikka yo'naltirish, bu barcha manfaatdor tomonlarga foyda keltiradi va futbol transfer bozori samaradorligini oshiradi.

XULOSA

Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalarida hayratlanarli sur'atlarda rivojlanmoqda va sport ham bundan mustasno yemas. Yehtimol, bu muqarrar yedi va futbol olamida texnologik o'zgarishlar ham tezda odatiy holga aylanadi. Hozirgi vaqtda futbolda yuqoridagi texnologiyalarning ba'zilar Markaziy o'rinni yegallaydi. Butun dunyodagi kompaniyalar jamoalarga musobaqalarga sifatli tayyorgarlik ko'rish, mashg'ulot rejimlarini yaxshilash va nihoyat, o'yinlarda g'alaba qozonishning asosiy omiliga aylanish uchun mo'ljallangan yangi ixtirolarni taklif qilmoqdalar.

REFERENCES

1. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОФЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
2. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ

- БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
3. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
 4. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
 5. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
 6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
 7. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
 8. Ақромов Б. А. Защита луковичных овощей от вредителей в Узбекистане //Аграрная Россия. – 2021. – №. 9. – С. 18-20.
 9. Ақромов Б. А. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ПОСЕВАХ ЛУКА И ЧЕСНОКА В УЗБЕКИСТАНЕ //Актуальные проблемы современной науки. – 2020. – №. 3. – С. 78-81.
 10. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
 11. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
 12. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
 13. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
 14. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
 15. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.

16. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
17. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
18. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
19. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
20. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
21. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
22. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
23. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
24. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
25. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
26. Ismagilov D. K. Modern technologies for training gifted football players of pre-training and initial specialization groups, tutorial //USUPCS, Chirchic. – 2021.
27. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.
28. Исмагилов Д. К. О методах оптимизации физического совершенствования студентов на базе спортивно-ориентированного физического воспитания //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2017. – №. 2 (144). – С. 89-92.
29. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.

30. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
31. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
32. Кошбахтиев И. А., Дадабаев О. Ж., Ибрагимов Б. Б. Эффективность оптимизации планирования подготовки юных спортсменов по спортивным единоборствам //Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования: Материалы IV международной научно-практической конференции. Грозный, 24 сентября 2020 года. – 2020. – С. 236.
33. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
34. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.
35. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
36. Акрамов Б. Н. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 56-59.
37. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
38. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
39. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.
40. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
41. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.

42. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
43. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
44. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
45. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
46. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
47. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TANLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
48. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
49. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
50. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.
51. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
52. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.
53. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
54. Кутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
55. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
56. Rahmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.

57. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Иновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
58. Akramov B. N., Shaymardanov D. B. Analysis and Improvement of Attacking Actions of Football Players //Nauchnyy al'manakh [Scientific Almanac]. – 2018. – №. 7-1. – С. 45.
59. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
60. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
61. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
62. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
63. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
64. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
65. Юсупов Н. М. СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПОРТОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН //Вестник университета. – 2021. – №. 3-4. – С. 75.
66. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
67. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
68. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
69. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
70. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.
71. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательных координатных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.

72. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
73. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
74. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
75. Yuldashov M. R. RESEARCH OF THE METHODS OF IMPROVING THE SPECIAL COORDINATION OF YOUNG FEMALE FOOTBALLERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 4.